

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ПО ДОГОВОРУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ С БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

DETERMINATION OF THE PRICE UNDER AN ENERGY SUPPLY CONTRACT WITH A BUDGET INSTITUTION

ЗАЙЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА,

магистрантка,

Государственный университет просвещения.

ZAITSEVA ELIZAVETA ALEKSEEVNA,

Master's student,

State University of Education.

В данной статье рассматривается проблема определения цены договора энергоснабжения (контракта) с бюджетным учреждением. Проанализированы понятия «гарантирующий поставщик», «потребитель», «договор энергоснабжения». Определен порядок и правила формирования договорных отношений на розничном рынке электроэнергетики. Охарактеризована типовая форма договора энергоснабжения с бюджетным учреждением, заключаемого с гарантирующим поставщиком. Отмечены законы, которыми руководствуются бюджетные учреждения, заключающие договоры (контракты) для обеспечения своих нужд. Сформулированы выводы и предложения о внесении изменений в действующее законодательство о контрактной системе России.

This article discusses the regulation of determining the price of an energy supply contract (contract) with a budget institution. The concepts of «guaranteeing supplier», «consumer», «energy supply contract» are analyzed. The procedure and rules for the formation of contractual relations in the retail electricity market are defined. The typical form of an energy supply contract with a budget institution concluded with a guaranteeing supplier is characterized. The laws that govern budgetary institutions that conclude contracts (contracts) to meet their needs are noted. Conclusions and proposals on amendments to the current legislation on the contract system of Russia are formulated.

Ключевые слова: *электрическая энергия, гарантирующий поставщик, договор энергоснабжения, потребитель электрической энергии, бюджетное учреждение, цена договора энергоснабжения.*

Key words: *electric energy, guaranteeing supplier, power supply contract, consumer of electric energy, budget institution, price of the power supply contract.*

Энергетическое право регулирует отношения между потребителями ресурсов и их поставщиками. Исходя из положений, закрепленных в ст. 3 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», энергосбытовой деятельностью является продажа произведенной (или приобретенной) электрической энергии, осуществляемая на розничных рынках [10]. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы организации электроэнергетики, содержит основные понятия и определения, принципы функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, характеризует их участников и описывает систему договорных отношений. Основным назначением энергетического права является баланс интересов различных субъектов электроэнергетики и потребителей

электрической энергии.

Шафир А.М. считал, что «электроэнергии не существует без постоянной работы генерирующих станций и электрической сети, энергия не существует без ее источника, а также без ее носителя. Понятие энергии первоначально обозначает деятельность человека» [12].

Гарантирующим поставщиком электрической энергии выступает коммерческая организация, которая обязана заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем либо с иным лицом, действующим в интересах указанного потребителя.

Продажу электрической энергии потребителю гарантирующий поставщик осуществляет в точке поставки. Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», точкой поставки на розничном рынке именуется место исполнения обязательств по договорам энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), используемое для определения объема взаимных обязательств субъектов розничных рынков по указанным договорам [6, с. 8]. Как правило, точка поставки расположена на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителя.

Точка поставки электрической энергии обозначается в акте разграничения границ балансовой принадлежности сторон (акт об осуществлении технологического присоединения), который составляется сетевой организацией. Наличие Акта об осуществлении технологического присоединения является обязательным документом для заключения договора энергоснабжения (купли-продажи) электроэнергии с гарантирующим поставщиком. В свою очередь, точка поставки определяет, по какому тарифу будет производиться расчет за потребленную электроэнергию.

Сетевая организация – это компания, обеспечивающая доставку электрической энергии от производителя к потребителю. Такие компании занимаются строительством, эксплуатацией и развитием электрических сетей, обеспечивают их стабильную работу и контролируют качество электроэнергии.

Технологическое присоединение электроустановки на объекте недвижимости потребителя к электрическим сетям сетевой организации является объектом правовых отношений между сетевой организацией, гарантирующим поставщиком и потребителем. Собственник имущества на основании заключенного договора энергоснабжения, обязан оплатить потребленную электроэнергию гарантирующему поставщику, который, в свою очередь, должен оплатить работу сетевой организации. Оплата за электроэнергию поступает гарантирующему поставщику в связи с тем, что энергопринимающее устройство потребляет электроэнергию, а передача электроэнергии на этот же объект осуществляется электросетевой организацией.

По мнению С.А. Свиркова: «Гарантирующим поставщиком является финансовый посредник, который обеспечивает оформление энергоснабжения конечного потребителя посредством закупки соответствующих объемов его потребления на оптовом рынке электрической энергии и мощности» [8].

Договор энергоснабжения – это соглашение энергосбытовой организации (гарантирующего поставщика) и потребителя об установлении и (или) изменении их гражданских прав и обязанностей по реализации энергосбытовой организацией электрической энергии (мощности) потребителю.

Статусом «потребитель электрической энергии» по договору энергоснабжения является лицо, владеющее на праве собственности, либо ином законном основании (аренда, право оперативного управления, договор подряда и т.д.), недвижимостью (в том числе энергопринимающим устройством).

В отношении одной точки поставки может быть заключен только один договор энерго-

снабжения. Из чего следует, что договор энергоснабжения может быть заключен только с одним владельцем энергопринимающих устройств. Следует учитывать, что рассматриваемый договор имеет долгосрочный характер. Ввиду чего в течение всего срока действия договора энергоснабжения могут быть заключены сделки по передаче объекта недвижимости другому лицу во временное владение или в собственность.

Формирование договорных отношений на розничном рынке электроэнергетики осуществляется на основе свободных и конкурентных отношений, в рамках реализации принципа свободы договора, однако Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 N 35-ФЗ содержит значительный объем ограничений: установлены ограничения для одного субъекта рынка – гарантирующего поставщика, заключаемые с ним договоры носят публичный характер.

Проблема ограничения свободы договора находит проявление в системе ценообразования и порядке формирования условия о цене в договоре, в ограничениях, установленных для субъектов электроэнергетики и потребителей.

Электрическая энергия на розничном рынке поставляется потребителям по нерегулируемым тарифам, в рамках предельного уровня нерегулируемых цен, установленных в соответствии с разделом V Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (ред. от 28.12.2021) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Данное положение выражается в невозможности прогноза тарифа за кВт/ч в следующем месяце или за год в целом, поскольку цена из месяца в месяц различна. В связи с этим у потребителя, например, у бюджетного учреждения, отсутствует четкое понимание механизма определения цены договора. Отсюда вытекает правовая коллизия.

Бюджетные учреждения, заключающие договоры (контракты) для обеспечения своих нужд руководствуются Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [11]. Пункт 2 статьи 34 данного Федерального закона гласит: «При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта...» Положение данной статьи обосновывается тем, что поскольку такому учреждению казначейством России выделяются денежные средства на весь срок действия договора энергоснабжения, а он, как правило, составляет один календарный год, учреждению необходимо указать определенную цену контракта.

Типовая форма договора энергоснабжения с бюджетным учреждением, заключаемого с гарантирующим поставщиком, содержит приложение, в котором указывается планируемое потребление электрической энергии в кВт/ч учреждением на год вперед в котором можно указать только ориентировочный тариф за электроэнергию. В большинстве случаев стороны по такому договору приходят к согласию в отношении спорных пунктов, отдавая приоритет отраслевому законодательству. Однако, нередко такое положение дел приводит к судебным тяжбам.

Судьи указывают на то, что закон об электроэнергетике по отношению к закону о госзакупках является специальным. Это значит, что условия контракта по электроснабжению, включая цену, должны определяться в соответствии с нормами законодательства об электроэнергетике. А она не предполагает указание твердой цены. К таким выводам Верховный Суд пришел в определении от 12.05.2017 № 304-ЭС17-4309 по делу № А70-4027/2016 [4, с. 7].

По вопросу определения цены договора (контракта) с бюджетным учреждением существует множество судебных дел, но в литературных источниках данный вопрос не раскрывается.

Подводя итог, необходимо отметить, что стороны по договору энергоснабжения с бюджетным учреждением, руководствуясь специальным законодательством, обрекают себя на постоянные разногласия и споры по договору, что может отсрочивать заключения договора, а в конечном итоге подведения потребителя под «бездоговорное потребление».

Данную проблему, предположительно, можно решить посредством изменения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе» в части добавления положений о специальных условиях заключения договора энергоснабжения с бюджетным учреждением, а именно определения «ориентировочной» цены по такому договору, а не твердой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Городов О.А. Договоры в сфере электроэнергетики. М: Волтерс Клувер, 2007. 235 с.
2. Матияшук С.В. К вопросу о природе отношений по снабжению электрической энергией вне оптового рынка // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2008. №5(80). С.31-34.
3. Нестолый В.Г. Продажа электроэнергии и разногласия по заключаемому договору // Сибирский юридический вестник. 2019. № 3. С. 44-50.
4. Определение Верховного Суда от 12.05.2017 № 304-ЭС17-4309 по делу № А70-4027/2016. URL:<https://sudact.ru/arbitral>.
5. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 14.03.2022) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/5ad05b45f35e61713ccbc0f129a949abe04806f1.
6. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (ред. от 28.12.2021) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». URL: <https://base.garant.ru/70183216>.
7. Ранская М.А. Проблемы определения правовых последствий смены владельца принимающего устройства // Конкурентное право. 2017. № 1. С. 32-35.
8. Свирков С.А. Гражданско-правовое регулирование в сфере энергоснабжения: монография. М.: Инфотропик Медиа, 2019. 412 с.
9. Танькин И.Ю. Проблема противоречивости норм энергетического права России (на примере электроэнергетики) // Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых реформ. Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых. Барнаул, 2021. С. 235-237.
10. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «Об электроэнергетике». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41502.
11. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624.
12. Шафир А.М. Рынок энергоресурсов и его правовое регулирование: монография. М.: Проспект, 2018. С

© Зайцева Е.А., 2023.